

Bestuurlijke informatie- verzorging of interne beheersing?

Fred de Koning

SAMENVATTING Aan sommige universiteiten bestaat het voor- nemen het vak Bestuurlijke Informatieverzorging voortaan aan te duiden als 'Internal Control' of het Nederlandse equivalent 'Interne Beheersing'. Daarmee wordt ingespeeld op de toe- nemende belangstelling voor Corporate Governance, waarvan Interne Beheersing geacht wordt deel uit te maken. Het vak Bestuurlijke Informatieverzorging/Administratieve Organisatie richt zich echter in eerste instantie op de accountantsfunctie. De toereikendheid en betrouwbaarheid van de financiële informatie vormen derhalve het belangrijkste te bestuderen onderwerp. Vanuit dat perspectief zou eerder mogen worden verwacht, dat het vak zich verder ontwikkelt in de richting van de (toegepaste) informatica, zoals ook in de Verenigde Staten het geval is. Deze noodzakelijke ontwikkeling zou kunnen worden ondermijnd door een verschuiving van het aandachtsgebied richting Interne Beheersing¹.

1 Inleiding

Bestuurlijke Informatieverzorging, ook wel aangeduid als Administratieve Organisatie, is één van de hoofd- vakken van de accountantsopleiding². Volgens Soeting en Spoor (2003) bestaat het vak in Nederland al zeker 100 jaar. In de historische bibliotheek van het NIVRA is in ieder geval een verhandeling van Limperg uit 1908 te vinden met de titel: 'Leidende beginselen der Inrichtingsleer'. Inrichtingsleer is één van de bena- mingen, waaronder het vak in de loop van de tijd bekend heeft gestaan³.

Prof. Dr. W.F. de Koning RE RA is hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging aan Universiteit Nyenrode, met name voor de accountants- en controllersopleiding.

De inhoud van het vak, zoals dat in Nederland wordt gedoceerd en beoefend, is in belangrijke mate bepaald door de opvattingen van Prof. R.W. Starreveld. In de laatste bewerking van diens standaardwerk wordt de volgende definitie van Bestuurlijke Informatiever- zorging gegeven: 'Alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informa- tie ten behoeve van het besturen-in-engere-zin (kiezen uit alternatieve mogelijkheden), het doen functio- neren en het beheersen van een huishouding, en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd' (Starreveld, 2002, p. 9)⁴.

Als gevolg van de ontwikkelingen in de geautomati- seerde gegevensverwerking gedurende de afgelopen decennia is de bestuurlijke en verantwoordingsinfor- matie steeds meer afkomstig uit geïntegreerde infor- matiesystemen, die in eerste instantie zijn opgezet voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen. Deze deelsystemen leveren ook managementinformatie en jaarnaalposten aan. De boekingen in het grootboek worden steeds meer door deelsystemen gegenereerd. Het administreren krijgt daarmee een geheel andere inhoud. De nadruk komt in toenemende mate te liggen op (ondersteuning van) de inrichting van de bedrijfsbrede informatiesystemen en controle van de informatie, die uit deze systemen afkomstig is.

Op grond van deze overwegingen heb ik in mijn oratie voorgesteld het object van onderzoek van het vak Bestuurlijke Informatieverzorging te omschrijven als: 'De informatiesystemen, die gericht zijn op het verstrekken van administratieve, logistieke en be- stuurlijke informatie' (De Koning, 2000, p. 11). Daar- mee wordt ingespeeld op de tendens tot integratie van logistieke, administratieve en bestuurlijke infor- matiesystemen, die in de praktijk manifest is. Nu zijn er meerdere disciplines die zich op ditzelfde aandachts- gebied richten, waaronder (bestuurlijke) informatie-

kunde, organisatiekunde, bedrijfskunde, logistiek, et cetera. Elk van deze vakgebieden heeft echter zijn eigen invalshoek van beschouwing, ook wel kenobject genoemd. Voor Bestuurlijke Informatieverzorging zie ik als specifieke invalshoek: de kwaliteit van de op te leveren informatie, nader te specificeren in de kwaliteitsaspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid.

In paragraaf 2 zal nader worden ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van het vakgebied in de Verenigde Staten, waar het vak bekend staat onder de naam Accounting Information Systems en waar gestreefd wordt het vak zo goed mogelijk aan te passen aan de ontwikkelingen op het gebied van informatiesystemen van de laatste decennia.

In paragraaf 3 wordt vervolgens ingegaan op het aandachtsgebied van Interne Beheersing en de invloed van de Sarbanes-Oxley wetgeving daarop. Daaruit wordt geconcludeerd dat Interne Beheersing een interessant en actueel aandachtsgebied is, dat Bestuurlijke Informatieverzorging zeker een rol speelt bij de realisatie van Interne Beheersing, maar dat het niet wenselijk is de benaming Bestuurlijke Informatieverzorging voor het vakgebied te vervangen door Interne Beheersing, laat staan Internal Control.

2 Accounting Information Systems

Lang hebben wij gedacht dat Bestuurlijke Informatieverzorging of Administratieve Organisatie een typisch Nederlands vak was. In de Verenigde Staten blijkt zich echter een parallelle ontwikkeling te hebben voorgedaan, die geleid heeft tot het ontstaan van het vak Accounting Information Systems (AIS). De overeenkomsten tussen BIV/AO en AIS zijn opvallend. Evenals BIV/AO is AIS ontstaan als een ondersteunende discipline binnen de accountantsopleiding. Het meest verkochte boek op het vakgebied is dat van Romney en Steinbart (2000). Deze auteurs geven aan, dat het vak in de VS vooral gericht is op de accountantsopleiding, al wordt het vak daar ook wel gevolgd door studenten Information Systems.

Romney en Steinbart hanteren in de 8ste editie van hun standaardwerk de volgende definitie voor AIS: 'An accounting information system (AIS) consists of people, procedures, and information technology. The AIS performs three important functions in any organization:

- 1 It collects and stores data about activities and transactions so that the organization can review what happened.

- 2 It processes data into information that is useful for making decisions that enable management to plan, execute, and control activities.
- 3 It provides adequate controls to safeguard the organization's assets including its data. These controls ensure that the data is available when needed and that it is accurate and reliable.' (p. 2)

De eerste twee door Romney en Steinbart aan een Accounting Information System toegeschreven functies vertonen een sterke gelijkenis met 'het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie et cetera.' De toevoeging 'en ten behoeve van de verantwoording, die daarover moet worden afgelegd', die verwijst naar de relatie tussen BIV/AO en accountantscontrole, vinden wij bij Romney en Steinbart niet terug. Met de derde door hen genoemde functie geven Romney en Steinbart echter aan, dat AIS – evenals BIV/AO – in belangrijke mate is gericht op het realiseren van een goede interne controle.

De verdere invulling van het vak AIS door Romney en Steinbart toont een duidelijke gelijkenis met de invulling van BIV/AO door Starreveld. Het belangrijkste verschil is eigenlijk, dat Romney en Steinbart geen gebruikmaken van een indeling van administratieve processen naar bedrijfstype (de beroemde 'typologie'), maar van een indeling naar 'cycles', te weten: de 'expenditure cycle', de 'production cycle', de 'human resources/payroll cycle', de 'revenue cycle' en de 'financing cycle'. Wat minder goed uit de verf komt in hun standaardwerk is de relatie tussen deze cycles in de vorm van de waardekringloop, een van de belangrijkste concepten van Starreveld. Romney en Steinbart slagen er echter wel in een duidelijk verband te leggen tussen de bij de cycles horende administratieve processen en de geautomatiseerde gegevensverwerking, iets wat in 'Starreveld' node wordt gemist⁵.

De ontwikkelingen ten aanzien van het vakgebied in de Verenigde Staten geven mijns inziens aan welke kant het vak op moet gaan: vooral aandacht voor administratieve en bestuurlijke informatieverzorging en inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van ICT. Financiële informatie is steeds vaker afkomstig uit complexe, geïntegreerde informatiesystemen, zoals de moderne systemen voor Enterprise Resources Planning (ERP). Het doorgronden van degelijke informatiesystemen is een absolute noodzaak om als accountant zicht te kunnen houden op het 'systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens' als basis voor kwalitatief goede bestuurlijke informatie en verantwoordingsinformatie.

In dat verband lijkt het tevens zinvol binnen het vak Bestuurlijke Informatieverzorging meer aandacht te besteden aan moderne ontwikkelingen op het gebied van de logistiek. De 'typologie' van Starreveld maakt onderscheid in een aantal productiehuishoudingen met als doel aanknopingspunten te vinden voor de interne controle. Ook op dat gebied was, naar nu blijkt, Starreveld zijn tijd ver vooruit; zijn indeling naar typen productiehuishoudingen is immers vrij eenvoudig te transponeren naar moderne logistieke begrippen en bijbehorende toepassingen, die veelal gebaseerd zijn op de plaats van het Klantorderontkoppelpunt (KOOOP) in het productieproces, dat wil zeggen het punt vanwaar de productie plaatsvindt volgens specificaties van de afnemer.

3 Interne Beheersing

De grote aandacht voor Corporate Governance, die de laatste tijd is ontstaan als reactie op de frauduleuze rapportering door enkele grote Amerikaanse (en later ook Europese) beursgenoteerde ondernemingen, heeft geleid tot een revival van het vakgebied Internal Control⁶, in het Nederlands te vertalen als 'Interne Beheersing'. Zo bestaan er momenteel in de Verenigde Staten (Sarbanes-Oxley), het Verenigd Koninkrijk (Turnbull/Combined Code) en Duitsland (KonTraG) voor beursgenoteerde ondernemingen verplichtingen om over de Interne Beheersing te rapporteren. In Nederland is op dit terrein wetgeving in voorbereiding. De voorstellen voor aanpassing van BW2 bevatten (artikel 141) de verplichting voor het bestuur van een structuurvennootschap 'ten minste eenmaal per jaar commissarissen schriftelijk op de hoogte te stellen van de hoofdlijnen van het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.'

Internationaal wordt Interne Beheersing doorgaans ingevuld op de manier, zoals dat in het COSO Framework is beschreven (COSO, 1992). Internal Control wordt daar als volgt gedefinieerd: 'A process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, which is designed to give reasonable assurance regarding the achievement of objectives in one or more categories:

- Effectiveness and efficiency of operations – including performance and profitability goal, and safeguarding resources.
- Reliability of financial information – both internal and externally disseminated, including the prevention of fraudulent financial reporting.
- Compliance with applicable laws and regulations – federal, state and local, to which the entity is subject.⁷

Dat is iets anders dan wat wij in Nederland met het begrip 'Interne Controle' voor ogen hadden. Het Nederlandse begrip Interne Controle is traditioneel sterk gericht op de betrouwbaarheid van informatie. In Starreveld (2002) wordt gesteld: 'Bij interne controle staat de toetsing van de kwaliteitseis betrouwbaarheid centraal. In dit verband kan ook wel worden gesproken van informatiecontrole, gericht op het verkrijgen van betrouwbare informatie. Interne controle of het interne-betrouwbaarheidssysteem richt zich daarbij met name op het verkrijgen van betrouwbare informatie, het hanteren van de juiste bevoegdheden en het beschermen van waarden van een organisatie' (p. 89). Soeting c.s. (1997) hebben op grond van vergelijkbare overwegingen voorgesteld om het begrip Interne Controle maar te vervangen door Informatiecontrole. Daarmee zou de verwarring met het (ruimere) begrip Internal Control, zoals dat in het COSO-rapport wordt gehanteerd, voorkomen kunnen worden.

In Starreveld (2002) wordt onderscheid gemaakt tussen het interne-beheersingssysteem en het interne-betrouwbaarheidssysteem. Het interne-beheersingssysteem is daarbij dienstig aan de Management Control en het interne-betrouwbaarheidssysteem aan de Interne Controle. In tabel 1 wordt weergegeven welke vormen van controle (gedeeltelijk 'beoordeling' genoemd) deel uitmaken van beide systemen.

Tabel 1. Onderscheid beheersings- en betrouwbaarheids-systeem (Starreveld, 2002, p. 260)

Interne-beheersingssysteem	Interne-betrouwbaarheids-systeem
Beoordeling van de oordeelsvorming ex-ante - verwachtingscontrole	Bevoegdheidscontrole
Beoordeling van het feitelijke bedrijfsgebeuren: - beleidsbeoordeling - uitvoeringsbeoordeling - voortgangsbeoordeling - doelmatigheidsbeoordeling - kwaliteitsbeoordeling	Bewaringscontrole
Beoordeling van de gehanteerde normen - normbeoordeling	Informatiecontrole
Metavragen - Vormt het gehele systeem een doelmatig en doeltreffend geheel? - Worden de voorschriften van het systeem voldoende nageleefd?	

Het interne-betrouwbaarheidssysteem omvat volgens tabel 1: Bevoegdheidscontrole, Bewaringscontrole en Informatiecontrole. Informatiecontrole heeft betrekking op toereikendheid en betrouwbaarheid van informatie en vraagt dus om aandacht voor de geautomatiseerde gegevensverwerking. De bevoegdheidscontrole zal tegenwoordig in belangrijke mate via het geautomatiseerde systeem worden gerealiseerd in de vorm van aan gebruikers van het systeem toegekende competenties, waarmee functiescheidingen op een systematische en controleerbare manier kunnen worden gerealiseerd. Ook de bewaringscontrole wordt grotendeels uitgevoerd met behulp van de informatievoorziening, zoals ook door Vaassen wordt gesteld⁸. De conclusie kan dus zijn, dat een goede geautomatiseerde gegevensverwerking de basis legt voor het interne-betrouwbaarheidssysteem.

Maar ook ter ondersteuning van het interne-beheersingssysteem zal doelgerichte en betrouwbare (management)informatie benodigd zijn. Dus ook daarbij komt het vak Bestuurlijke Informatieverzorging in zicht, zij het als een ondersteunende discipline.

In het COSO Framework (1992) wordt veel aandacht besteed aan de Control Environment (pp. 17-28). Het gaat daarbij voornamelijk om: ‘...people – their individual attributes, including integrity, ethical values and competence – and the environment in which they operate.’ Het is goed wanneer accountants oog hebben voor deze aspecten van Interne Beheersing, maar aan de andere kant kunnen zij daar niet zo veel mee. Ethische waarden en integriteit zijn niet te meten en derhalve nauwelijks bruikbaar voor een objectieve beoordeling van de Interne Beheersing.

4 Sarbanes-Oxley

Als reactie op de recente ‘boekhoudschandalen’ is de Amerikaanse regering met de Sarbanes-Oxley wet gekomen, die als belangrijkste doelstelling heeft frauduleuze rapportering door beursgenoteerde ondernemingen tegen te gaan. Overigens was dit ook al het doel van het COSO-rapport. COSO staat voor ‘Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission’. De Treadway Commission heette eigenlijk de National Commission on Fraudulent Reporting, maar werd in de wandeling vernoemd naar haar voorzitter. Men zou kunnen stellen dat het COSO-rapport onvoldoende effect heeft gehad, reden waarom de Amerikaanse overheid het nodig heeft gevonden met stringente wetgeving te komen.

Section 302 van de Sarbanes-Oxley wetgeving⁹ verplicht de ‘principal executive officer’ en de ‘principal financial officer’ onder meer te verklaren, dat zij: ‘have designed such internal controls to ensure that material information relating to the issuer and its consolidated subsidiaries is made known to such officers by others within those entities, particularly during the period in which the periodic reports are being prepared’.

Section 404 schrijft voor dat het jaarverslag een ‘internal control report’ dient te bevatten, waarin wordt aangegeven dat het management verantwoordelijk is voor: ‘establishing and maintaining an adequate internal control structure and procedures for financial reporting’. Bovendien dient het Internal Control Report een verklaring te bevatten ten aanzien van: ‘the effectiveness of the internal control structure and procedures of the issuer for financial reporting ...’.

Uit deze citaten mag mijns inziens de conclusie getrokken worden, dat het in Sarbanes-Oxley met name gaat om de betrouwbaarheid van verantwoordingsinformatie. Dat ligt ook het meest in lijn met de doelstelling van de wetgeving, namelijk het tegengaan van frauduleuze rapportering. Het COSO-rapport geeft echter een ruimere strekking aan het begrip Internal Control. Vanuit het perspectief van Sarbanes-Oxley is vooral de tweede doelstelling uit de COSO-definitie interessant: ‘Reliability of financial information – both internal and externally disseminated, including the prevention of fraudulent financial reporting.’

Soeting en Spoor (2003) komen tot vergelijkbare conclusies. Zij stellen: ‘Zo worden de accountants in de Verenigde Staten via Sarbanes-Oxley verplicht onderzoek te doen naar en een oordeel uit te spreken omtrent de interne beheersing, niet in algemene zin, maar die welke nodig is voor de financiële rapportage’ (p. 414).

De conclusie is dat ook de Sarbanes-Oxley wetgeving geen reden vormt om in de accountantsopleiding de brede invulling van Interne Beheersing te hanteren. De nadruk moet liggen op de betrouwbaarheid van de financiële rapportage, hetgeen valt onder het Interne-betrouwbaarheidssysteem van Starreveld of de Informatiecontrole van Soeting.

5 Samenvatting en conclusies

Accountants dienen zich vooral op dat onderdeel van de Interne Beheersing te richten, dat betrekking heeft op de betrouwbaarheid van financiële rapportages. Dat kan ook uit de Sarbanes-Oxley wetgeving worden

afgeleid. De interpretatie van Interne Beheersing in de COSO-rapporten is ruimer en daarom voor accountants minder goed bruikbaar.

Indien het vak Bestuurlijke Informatieverzorging/Administratieve Organisatie zich in eerste instantie op de accountantsfunctie richt, dan ligt een verdere uitbouw in de richting van Interne Beheersing of Management Control niet voor de hand. De toereikendheid en betrouwbaarheid van de financiële informatie vormen nog steeds het belangrijkste aandachtsgebied. Vanuit die invalshoek zou dan ook eerder verwacht mogen worden, dat het vak zich verder ontwikkelt in de richting van de (toegepaste) informatica. Daar ligt de komende jaren uitdaging voor het vak. Niet voor niets wijst Vaassen (2002) op het belang van informatie voor het vakgebied: '... information is crucial to controlling organizations, whether it be for management control purposes or internal control purposes' (p. 186).

Tevens lijkt het zinvol binnen het vak Bestuurlijke Informatieverzorging meer aandacht te besteden aan moderne ontwikkelingen op het gebied van de logistiek. De 'typologie' van Starreveld zou moeten worden geactualiseerd aan de hand van moderne logistieke begrippen en bijbehorende toepassingen, die in belangrijke mate zijn gebaseerd op de plaats van het Klantorderontkoppelpunt (KOOP) in het productieproces.

Het is verleidelijk om aanpalende disciplines bij het vakgebied in te lijven, vooral als deze disciplines zich in een brede belangstelling mogen verheugen. Verbreding van het aandachtsgebied behoeft niet altijd een verbetering te zijn. Het vak Bestuurlijke Informatieverzorging wordt door studenten al als lastig ervaren. Het is dan zaak de aandacht zo veel mogelijk te richten op die onderwerpen, die voor de accountantsfunctie van belang zijn en deze onderwerpen met de nodige diepgang te behandelen. Zoals Faust al zei: 'In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister'. ■

Literatuur

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), (1992), *Internal Control – Integrated Framework*, <http://www.coso.org/publications.htm>.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), (2003), *Enterprise Risk Management Framework*, Exposure Draft, <http://www.coso.org/publications.htm>.
- Hartman, W., (1995), *Organisatie van de Informatieverzorging*, 3de herziene druk, Delwel, 's-Gravenhage.
- Kocks, H.C., (2003), De relevantie van BIV voor accountant en controller, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 77, nr. 5, pp. 225-235.
- Koning, W.F. de, (2000), *Bestuurlijke Informatieverzorging, in het bijzonder Informatiecontrole.....*, Oratie, Nyenrode University Press, Breukelen.
- NIVRA-geschrift nr. 13, (1975), *Automatisering en controle, deel III. De invloed van de geautomatiseerde gegevensverwerking op de accountantscontrole*, NIVRA, Amsterdam.
- Romney, M.B. en P.J. Steinbart, (2000), *Accounting Information Systems*, 8th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Soeting, R., W.F. de Koning, O.C. van Leeuwen, H. van Nimwegen en E. Veldhuizen, (1997), *Interne controle en Informatiecontrole*, Kluwer, Deventer.
- Soeting, R. en L. Spoor, (2003), COSO na 10 jaar, AO na 100 jaar, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 77, nr. 9, pp. 408-415.
- Starreveld, R.W., O.C. van Leeuwen en H. van Nimwegen, (2002), *Bestuurlijke informatieverzorging, Deel 1: algemene grondslagen*, 5de editie, Stenfert Kroese, Groningen.
- Vaassen, E.H.J., (1998), *Objecten en subjecten van AO-onderzoek*, oratie, Vossiuspers AUP, Amsterdam.
- Vaassen, E.H.J., (2002), *Accounting Information Systems, A Managerial Approach*, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.

Noten

- 1 De auteur dankt de referenten van een eerdere versie van dit artikel voor hun uitgebreide commentaar.
- 2 In het Besluit Examenregeling van het Examenbureau d.d. 30 juli 2002 wordt nog steeds gesproken over Administratieve Organisatie (<http://www.nivra.nl/examenburo/examenbureau.htm>).
- 3 Zie Hartman (1995, p. 32) voor een opsomming van de namen, die in de loop van de tijd aan het vak zijn toegekend. Hartman zelf noemde het vak overigens 'Organisatie van de Informatieverzorging', hetgeen suggereert dat Informatiemanagement het belangrijkste onderwerp zou zijn.
- 4 Kocks (2003) signaleert overigens dat deze definitie vrijwel gelijk is aan de definitie, die Starreveld in 1962 gaf aan het begrip 'administreren' (p. 226).
- 5 Deze opmerking heeft betrekking op de recente bewerkingen van het standaardwerk, zoals Starreveld (2002), waar de 'Bestuurlijke-informatietechniek' genoeg moet nemen met een appendix en derhalve niet of nauwelijks van een integratie tussen de administratieve processen en de geautomatiseerde gegevensverwerking kan worden gesproken. Het is zeker niet bedoeld als kritiek op het werk van Prof. R.W. Starreveld, die zich in zijn tijd al zeer bewust was van het belang van de automatisering, getuige onder meer NIVRA-geschrift nr. 13, dat is samengesteld door een werkgroep onder zijn voorzitterschap.
- 6 'The overwhelming interest in internal control issues related to corporate governance came to the forth in the last decade' (Vaassen, 2002, p. 185).
- 7 COSO (1992), p. 1, en nog steeds actueel blijktens COSO (2003), Appendix E, p. 3.
- 8 'Het Nederlandse interne controlebegrip is vooral gericht op de betrouwbaarheid van de informatievoorziening (ook de bewaking van waarden wordt gerealiseerd langs de weg van de informatievoorziening)' (Vaassen, 1998, p. 13).
- 9 <http://www.aicpa.org/sarbanes/index.asp>.